

Original paper

XALQ PEDAGOGIKASI FANINI MODULLI TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISHNING SHART-SHAROITLARI

© M.M. Raximberdiyeva¹✉

¹Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: xalq pedagogikasi yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu fan modulli texnologiyalar asosida o'qitilganda ta'lim samaradorligi oshadi, mustaqil fikrlash va tahliliy ko'nikmalar rivojlanadi.

MAQSAD: xalq pedagogikasi fanini modulli texnologiyalar asosida o'qitishda zarur shart-sharoitlarni aniqlash va mazkur jarayonni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: nazariy tahlil, kuzatuv, test, suhbat, kontent tahlili, modullar mazmunini amaliy tekshirish, talabalar faoliyatini monitoring qilish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: modulli texnologiyalar asosida o'qitish dars jarayonini bosqichma-bosqich tashkil qilishga imkon berdi. Interfaol usullar, ijodiy loyiha va minitadqiqotlar, guruhiy tahlil hamda aralash ta'lim elementlari talabalar faolligini oshirdi. Darsliklar va o'quv qo'llanmalarda modul tuzilmasiga asoslangan mazmunning joriy etilishi o'zlashtirishni chuqurlashtirdi.

XULOSA: xalq pedagogikasi fanini modulli texnologiyalar asosida samarali o'qitish uchun zarur shart-sharoitlar: modulga asoslangan o'quv reja, elektron resurslar, interaktiv usullar, faollik va refleksiya asosida baholash tizimi, o'qituvchi va talabalar o'rtasida hamkorlik muhiti mavjud bo'lishi lozim.

Kalit so'zlar: xalq pedagogikasi, modulli texnologiya, o'quv jarayoni, ta'lim metodikasi, refleksiya.

Iqtibos uchun: Raximberdiyeva M.M. Xalq pedagogikasi fanini modulli texnologiyalari asosida o'qitishning shart-sharoitlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.234–239.

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© M.M. Рахимбердиева¹✉

¹ Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: народная педагогика имеет важное значение в формировании духовно-нравственных качеств молодёжи. Преподавание этой дисциплины с использованием модульных технологий позволяет усилить эффективность обучения и развить аналитическое мышление студентов.

ЦЕЛЬ: определить условия, необходимые для преподавания народной педагогики с использованием модульных технологий, и разработать предложения по совершенствованию учебного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применялись методы теоретического анализа, наблюдения, тестирования, интервью, контент-анализа, изучения модульных материалов и мониторинга учебной активности студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: модульное обучение обеспечило поэтапное освоение содержания курса. Интерактивные технологии, проектные задания, мини-исследования и элементы смешанного обучения способствовали росту мотивации. Модульная структура учебных материалов улучшила качество усвоения знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективное преподавание народной педагогики с использованием модульных технологий требует адаптированных учебных программ, цифровых ресурсов, интерактивных методик, системы оценки, основанной на активности и рефлексии, а также партнёрских отношений между преподавателем и студентом.

Ключевые слова: народная педагогика, модульные технологии, учебный процесс, методика обучения, рефлексия.

Для цитирования: Рахимбердиева М.М. Предпосылки обучения дисциплине народная педагогика на основе модульных технологий. // Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С. 234–239.

PREREQUISITES FOR TEACHING THE DISCIPLINE FOLK PEDAGOGY BASED ON MODULAR TECHNOLOGIES

© Maxfuzaxon M. Raximberdiyeva¹✉

¹ Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: folk pedagogy plays a significant role in the moral and ethical upbringing of youth. Integrating modular teaching technologies enhances educational effectiveness and fosters students' independent and critical thinking.

AIM: to identify the necessary conditions for teaching folk pedagogy through modular technologies and to develop scientifically grounded proposals for improving this process.

MATERIALS AND METHODS: the study employed theoretical analysis, observation, testing, interviews, content analysis, practical examination of modules, and monitoring of student activity.

DISCUSSION AND RESULTS: modular teaching allowed a structured and staged learning process. The use of interactive methods, project-based learning, mini-research, and blended learning components increased student engagement. The integration of modular structure in textbooks and manuals supported deeper learning.

CONCLUSION: effective instruction of folk pedagogy using modular technology requires curriculum design based on modules, digital tools, interactive methods, a reflection-based assessment system, and collaborative teacher-student interaction.

Keywords: folk pedagogy, modular technology, educational process, teaching methodology, reflection.

For citation: Maxfuzaxon M. Raximberdiyeva. (2025) 'Prerequisites for teaching the discipline folk pedagogy based on modular technologies', Inter education & global study, Vol.3 №5(1), pp. 234–239. (In Uzbek).

Xalq pedagogikasi fanini modulli texnologiyalar asosida o'qitish zamonaviy ta'lim jarayonidagi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Modulli texnologiyalar talabalar yoki o'quvchilar faoliyatini maqsadli, bosqichma-bosqich va samarali tashkil qilishga xizmat qiladi. Xalq pedagogikasi esa milliy an'analar, urf-odatlar, qadriyatlarga asoslangan holda tarbiya jarayonini boyitadi va shaxsni komil inson sifatida shakllantirishga yordam beradi. Shu bois ikki tushuncha – xalq pedagogikasi va modulli texnologiyalar – o'zaro uyg'unlashib, o'qitish mazmuni va metodikasini tubdan yaxshilashda katta ahamiyat kasb etadi.

Xalq pedagogikasi fanining maqsadi milliy qadriyatlarni, an'analarni, odob-axloq me'yorlarini ilmiy-nazariy asosda o'rganish hamda ularni ta'lim jarayonida qo'llash orqali yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashdir. Bunda xalq orasida asrlar davomida shakllangan aql-zakovat, turmush tarzi, urf-odatlar, maqol va matallar, dostonlar, ertaklar, milliy urf-odat va bayramlar, amaliy san'at namunalari, ustoz-shogird an'analari, mahalla va katta-kichik o'rtasidagi munosabatlar kabi boy ma'naviy merosdan samarali foydalanish ko'zda tutiladi. Modulli o'qitish texnologiyalari esa nafaqat mazkur boy ma'naviy xazinani fanning ichki strukturasi bilan uyg'unlashtirish, balki uni zamon talablariga mos tarzda, bosqichma-bosqich va mustaqil o'rganish imkonini yaratadi.

Modulli texnologiyalarda dars bir nechta tarkibiy qismga bo'linadi. Har bir modulda muayyan maqsad, o'rganilishi lozim bo'lgan mavzu, zarur topshiriqlar, o'qitish metodlari, baholash vositalari, amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ishlar belgilab beriladi. Bu usul, bir tomondan, o'quv jarayonida muayyan izchillikni ta'minlasa, ikkinchi tomondan, har bir talabaga yoki o'quvchiga individual yondashuvni ilgari suradi. Xususan, xalq pedagogikasi bo'yicha bir modulda "Odob-axloq normalari va milliy urf-odatlar" mavzusi o'rganiladigan bo'lsa, talaba avvalo bu mavzu yuzasidan nazariy bilimlarni mustaqil egallaydi, topshiriqlarni bajaradi, tadqiqot qilish, misollar topish va tahlil qilish orqali mavzu essence'iga chuqur kirib boradi. Shundan keyin modul bo'yicha amaliy mashg'ulotlar, guruhviy muhokamalar, rolli o'yinlar, ijodiy loyihalar orqali olgan bilimlarini

mustahkamlaydi. Yakuniy bosqichda esa modullararo yoki modul ichida rejalashtirilgan baholash asosida o'quvchilar yoki talabalar egallagan mahorat darajasi, qiyinchiliklari, erishgan yutuqlari va kelgusidagi vazifalari aniqlanadi.

Xalq pedagogikasi fanini modulli texnologiyalar asosida o'qitishda samarali shart-sharoitlarni yaratish uchun birinchi navbatda o'quv rejalari va dasturlarini moslashtirish zarur. Ya'ni, har bir modulning maqsad-vazifalari aniq belgilanishi, mavzular tabaqalashtirilgan holda tanlanishi, har bir mavzuga doir amaliy topshiriqlar, baholash me'yorlari, mustaqil ishlarning turi va hajmi oldindan belgilanishi kerak. Bu jarayonda xalq pedagogikasi bo'yicha olinadigan bilimlar jamiyat hayotiga, milliy qadriyatlarga, tarix va milliy an'analarga uyg'unlangan bo'lishiga e'tibor berish lozim. Shuningdek, modullararo bog'lanish ham ta'minlanishi darkor. Masalan, "Milliy o'yinlar va tarbiya" modulida o'yinlarning kelib chiqishi, ularning ma'naviy-didaktik ahamiyati, turli yosh toifasi uchun xos bo'lgan o'yin shakllari, o'yinlar orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish yo'llari o'rganilsa, keyingi modul, "Xalq ijodiyotining o'quv jarayonidagi o'rni", shuningdek folklor namunalari, maqol va matallarni turli fanlar bilan uyg'un ravishda o'qitish metodlarini ko'zda tutishi mumkin. Shu tarzda moduldan modulga o'tishda ma'naviy meros xazinasining turli qirralari tizimli ravishda o'zlashtiriladi.

Modulli texnologiyalarning yana bir muhim xususiyati – o'qitish jarayonining faollashtirilishi va o'quvchi sub'ektligining ta'minlanishidir. Xalq pedagogikasi singari ko'p qirrali, an'anaga boy fan uchun bu ayni muddaodir. Chunki o'qituvchi darslarda asosiy diqqatni milliy an'analar, urf-odatlar, turli marosimlar, folklor ijodiyoti, maqollar, topishmoqlar, maqomlar, milliy o'yinlar kabi boy moddiy va nomoddiy merosimizni o'rganishga qaratgan holda, o'quvchilarning bevosita ishtirokini ham ta'minlashi zarur. Bunda modulli yondashuvda nazarda tutilgan guruhviy muhokamalar, munozaralar, muloqot texnologiyalari, minitadqiqotlar, dala tadqiqotlari, xalq amaliy san'ati ko'rgazmalari, ma'naviy-axloqiy an'analar bo'yicha o'yin shaklidagi mashg'ulotlar kabi interaktiv usullarni qo'llash talabalarning rivojlanishiga, mustaqil fikr yuritishiga, tanqidiy tahlil qilishiga katta yordam beradi. Talabalar nafaqat yo'naltirilgan topshiriqlarni bajarish, balki o'zlari izlanish olib borish, dalillar to'plash, tadqiqotga doir kichik loyihalar ishlab chiqish orqali ham mas'uliyatni his qiladi.

Aralash (blended) ta'lim konsepsiyasidan foydalanish modulli texnologiyalarni kengaytirish va diversifikatsiya qilish uchun qulay vosita bo'lishi mumkin. Masalan, xalq pedagogikasi bo'yicha onlayn platformalarda maruza matnlari, video-darslar, virtual sayrlar, milliy an'analar ko'rinishiga oid raqamli resurslar joylashtiriladi. Talabalar o'zlari qulay vaqtda bu resurslarni o'rganib, munosabat bildirishlari yoki muhokama forumlarida qatnashishlari mumkin. An'anaviy darslarda esa ularning faolligi, interaktiv muloqoti, o'zlashtirgan bilimlarni amaliy qo'llashi turli topshiriqlar orqali kuchaytiriladi. Shu orqali nazariya va amaliyot uyg'unlashadi, talabani o'quv jarayoniga qiziqishi, mas'uliyati ortadi, natijada darslardan kutilgan pedagogik samara ham ko'payadi.

Xalq pedagogikasi fanini modulli texnologiyalar asosida o'qitish uchun darsliklar va o'quv qo'llanmalarining mos shaklda tayyorlangan bo'lishi ham muhim. An'anaviy

darsliklar ko'pincha mavzularni izchil bayon qilishga qaratilgan bo'lib, amaliy mashg'ulotlar, test savollari, topshiriq va muammoli vaziyatlar kam uchrashi mumkin. Modulli darslik yoki o'quv qo'llanma esa har bir modul doirasida nazariy ma'lumot, topshiriqlar, o'quvchilarning mustaqil ishlashi uchun savollar, baholash mezonlari, refleksiya uchun yo'riqnoma kabi elementlarni o'z ichiga oladi. Bu bilan fan bo'yicha o'zlashtirish izchilligi mustahkamlanadi. Misol uchun, "Xalq pedagogikasi va tabiat bilan bog'liq rasm-rusumlar" modulida ilk qismda xalqning tabiatga munosabati, an'anaviy ayyomlar, milliy bayramlarning tabiat bilan bog'liqligi haqida qisqacha nazariy ma'lumot beriladi. Keyin "Tadqiqot o'tkazing" shaklidagi mustaqil topshiriqlarda talabdan o'zi yashayotgan hududdagi mahalla ahli bilan suhbatlashish, mavzuga oid dostonlar yoki ertaklarni topish, ular asosida qisqacha tahliliy qaydnoma tayyorlash so'raladi. Oxirida test savollari, baholash kriteriya va modulli faoliyat kunluga (masalan, o'quvchining o'zi bajargan ishlarni o'z ichiga olgan qaydnoma) taqdim etilishi mumkin.

Shuni ham inobatga olish kerakki, modulli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilishda o'qituvchi va talaba (yoki o'quvchi) o'rtasida samarali muloqot va hamkorlik muhitini yaratish eng muhim shartdir. O'qituvchi modul dasturini ishlab chiqqan taqdirda ham, uni amaliyotga tatbiq qilish mobaynida talabalar bilan o'zaro fikr almashishi, modullarni qayta ko'rib chiqishi, lozim bo'lsa, ba'zi mashg'ulotlarni o'zgartirishi, zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanishi zarur. Bu jarayonda talaba shunchaki tayyor bilimni o'zlashtirib olish emas, balki yuksak darajadagi mustaqil fikrlash va ijodkorlikni namoyon etishi lozim. Qolaversa, xalq pedagogikasi fani milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarga hurmat bilan yondashish, ijtimoiy hayotning turli jabhalarida madaniy merosimizni saqlab qolish borasida amaliy xulosa chiqarishga xizmat qilishi kerak.

Modulli texnologiyalar mazmun jihatidan xalq pedagogikasining mantiqiy tizimini yaratishga yordam beradi. Avvaliga xalq pedagogikasining nazariy asoslari, uning tarixi, mavqei, metodologiyasi, asosiy g'oyalarini o'z ichiga olgan modul taklif etiladi. Keyingi bosqichlarda milliy tarbiya usullari, xalq ijodi, milliy bayramlar, an'analar, xalq diplomatiyasi elementlari, turli marosimlar, milliy amaliy san'at kabi mavzular bosqichma-bosqich, uzluksiz tarzda yoritilib boriladi. Har bir modulda nazariy bilimlar, amaliy tavsiyalar, guruhiy mashg'ulotlar va baholash instrumentlari uyg'unlashadi. Bunday tizimli yondashuv, ayniqsa, talabalar uchun katta qulaylik yaratadi, chunki ular o'zlarining yutuqlari yoki kamchiliklarini har bir modul yakunida baholab, keyingi bosqichda yanada puxta tayyorgarlik ko'rish imkoniga ega bo'ladilar.

Xulosa o'rnida aytish joizki, xalq pedagogikasi fanini modulli texnologiyalar asosida o'qitish milliy tarbiyaning mazmunini chuqur o'rganish, an'analarimiz va turli madaniy ko'rinishlarni tizimli ravishda o'zlashtirish, shuningdek, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, tahliliy salohiyatini oshirishga undashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvda o'quv rejaları aniq maqsad, kompetensiyalar, modul vazifalari, baholash mezonlari va amaliy faoliyat turlari bo'yicha quriladi. Dars jarayonlarining turli shakl va metodlar bilan boyitilishi, innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish, o'quvchilar faolligini oshirish,

milliy merosga nisbatan qiziqish uyg'otish hamda shu merosni zamonaviy sharoitda munosib davom ettirishga undash – bularning barchasi modulli ta'lim samaradorligini oshiradi. Natijada xalq pedagogikasi fani an'anaviy dars sifatida emas, balki innovatsion yondashuv, mustaqil o'qish, ijodkorlik va hamkorlik ruhidagi mashg'ulotlar majmuasi sifatida namoyon bo'ladi. Talaba yoki o'quvchi bu fan doirasida nafaqat bilim, balki hayotiy tajriba, ijtimoiy munosabatlar, madaniy faoliyat va milliy g'oyalar bilan ham yaqindan tanishadi. Kelajakda esa o'z faoliyatida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalana oladigan, turli ijtimoiy-madaniy sohalarda bu merosni rivojlantirishga hissa qo'shadigan mutaxassislar shakllanadi. Shunday shart-sharoitlar yaratilgandagina xalq pedagogikasi o'zining haqiqiy ma'nodagi ta'lim-tarbiyaviy kuchiga ega bo'ladi va yosh avlodni har jihatdan yetuk, ma'naviy boy, bilimli, tashabbuskor va o'z an'alariga hurmat bilan qaraydigan insonlar qilib tarbiyalaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (23.09.2020 y., yangi tahriri) // Lex.uz rasmiy hujjatlar bazasi.
2. Kadirov, S. R. Modulli ta'lim jarayonida xalq an'analari va urf-odatlaridan foydalanish: o'quv qo'llanma / S. R. Kadirov. – T.: Ilm ziyo, 2020. – 212 b.
3. Mamatova, G. K. Xalq ijodiyoti va ta'lim: modulli yondashuv asoslari / G. K. Mamatova. – T.: Fan, 2019. – 140 b.
4. Abduqodirov, X. A. Milliy an'analar va qadriyatlar ta'lim-tarbiya tizimida: ilmiy-uslubiy risola / X. A. Abduqodirov. – T.: O'qituvchi, 2018. – 96 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Raximberdiyeva Maxfuzaxon Murotovna**, o'qituvchi [Рахимбердиева Махфузахон Муротовна, преподаватель], [Raximberdiyeva Maxfuzaxon Murotovna teacher]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turon ko'chasi, 23- uy, [адрес: Ферганская область, г. Коканд, ул. Турана, д. 23], [address: Fergana region, Kokand, Turana str., 23]